

POLAND

POLAND

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПАЦИЕНТОВ: РОЛЬ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ.

Тошматова Висолахон Икром қизи

Самостоятельный соискатель Университета мировой экономики и

дипломатии E-mail: visolka1202@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13683156>

Паллиативная помощь играет ключевую роль в современном здравоохранении, предоставляя комплексную медицинскую, психологическую и социальную поддержку людям, столкнувшимся с неизлечимыми заболеваниями. Основная цель паллиативной помощи — улучшение качества жизни пациентов и их семей, облегчение боли и других симптомов, а также обеспечение достойных условий ухода на заключительных этапах жизни. В центре внимания паллиативной помощи — не только физическое состояние пациента, но и его психоэмоциональные потребности, что позволяет минимизировать страдания и обеспечить максимальное качество жизни.

Основные принципы защиты прав пациентов в контексте паллиативной помощи. Защита прав пациентов в паллиативной помощи имеет особое значение в силу специфики их состояния и необходимости комплексного подхода к оказанию помощи. Среди ключевых принципов защиты прав можно выделить:

- Уважение к автономии пациента, включая право на принятие решений относительно своего лечения и отказ от него.
- Обеспечение права на достойное умирание, что включает доступ к необходимому уходу и поддержке.
- Предоставление качественного обезболивания и симптоматической терапии для минимизации страданий.
- Защита личной информации пациента и обеспечение конфиденциальности в процессе лечения.

Паллиативная помощь занимает значительное место в системе здравоохранения многих стран, и её правовая основа развивается в зависимости от национальных особенностей. Тем не менее, существует ряд международных нормативно-правовых актов и рекомендаций, которые задают общие стандарты для предоставления паллиативной помощи. Эти документы направлены на защиту прав пациентов и обеспечение их качества жизни на всех этапах оказания медицинской помощи, особенно в условиях неизлечимого заболевания.

Одним из ключевых документов, регулирующих право на здоровье, является **Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966)**. В статье 12 этого Пакта провозглашается право каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья. Это право включает доступ к медицинскому обслуживанию, включая паллиативную помощь, особенно в случаях, когда улучшение здоровья уже невозможно, но качество жизни пациента можно значительно повысить.

Дополнительно, **Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)** выделяет паллиативную помощь как одно из важнейших направлений развития здравоохранения. ВОЗ определяет паллиативную помощь как подход, который улучшает качество жизни пациентов, страдающих от заболеваний, угрожающих жизни. В своих руководствах ВОЗ подчеркивает необходимость интеграции паллиативной помощи на всех уровнях медицинского обслуживания и обеспечения доступа к основным средствам для облегчения боли и других симптомов.

Конвенция о правах человека и биомедицине, разработанная Советом Европы и подписанная в 1997 году, также имеет отношение к паллиативной помощи. Этот документ закрепляет принципы автономии пациента, его права на информированное согласие и обеспечение достойного отношения со стороны медицинского персонала. Конвенция также устанавливает рамки для регулирования медицинских решений, связанных с жизнью и смертью, что напрямую касается паллиативной помощи.

Вопрос прав пациента в паллиативной помощи напрямую связан с этическими и правовыми аспектами, регулирующими медицинское вмешательство. Во многих юрисдикциях пациенты имеют право на полное информирование о своём состоянии, возможность отказа от лечения, а также доступ к обезболивающим и другим средствам, которые позволяют улучшить их качество жизни.

Ключевое право пациента — это **право на информированное согласие**, которое гарантирует, что медицинские процедуры, включая паллиативные, проводятся только с согласия пациента после того, как он получил полную информацию о своём состоянии и предложенных методах лечения. Это право имеет важное значение в контексте паллиативной помощи, поскольку пациенты часто сталкиваются с необходимостью

принятия решений относительно продолжения или отказа от активного лечения в пользу поддерживающей терапии.

Кроме того, пациенты имеют право на **доступ к средствам обезболивания и другим симптоматическим препаратам**. Обеспечение эффективного контроля боли и симптомов является центральным аспектом паллиативной помощи, и государства обязаны принимать меры для того, чтобы эти средства были доступны каждому нуждающемуся пациенту. Это включает не только обеспечение лекарствами, но и подготовку медицинского персонала, который может правильно оценить состояние пациента и выбрать подходящее лечение.

Также важным является **право пациента на отказ от лечения**, что становится особенно актуальным в контексте паллиативной помощи. В большинстве развитых стран пациенты имеют право отказаться от агрессивных методов лечения, если они считают, что это ухудшит их качество жизни или не принесёт значимого улучшения. Право на отказ от лечения закреплено как в национальных законодательствах, так и в международных актах.

Паллиативная помощь играет решающую роль в улучшении качества жизни пациентов с тяжёлыми, угрожающими жизни заболеваниями. Её основная цель — облегчение страданий и обеспечение максимального комфорта для пациента и его семьи. Качество жизни в паллиативной помощи оценивается по ряду показателей, включая физическое самочувствие, психологическое состояние, социальные отношения и духовное благополучие. Паллиативная помощь способствует:

- Эффективному контролю боли и других физических симптомов.
- Поддержке эмоционального состояния пациента через консультации и терапию.
- Укреплению социальных связей и коммуникации с семьёй и близкими.

- Медицинский персонал в паллиативной помощи фокусируется на создании условий, которые минимизируют дискомфорт и страдания пациента. Это достигается через:

- Индивидуальный подход к планированию ухода.
- Использование современных методов обезболивания и симптоматической терапии.

- Обеспечение комфорта в окружающей среде пациента (удобство помещения, наличие необходимых средств ухода).
 - Семья пациента также нуждается в поддержке, так как сталкивается с эмоциональными и практическими трудностями. Паллиативная помощь предлагает:
 - Консультации для членов семьи по вопросам ухода за пациентом.
 - Психологическую поддержку в преодолении горя и стрессовых ситуаций.
 - Помощь в организации социальных и юридических аспектов, связанных с уходом и потерей близкого человека.
 - Паллиативная помощь признаёт важность психологического и духовного благополучия пациента. Предоставляются услуги:
 - Психологов и психотерапевтов для работы с эмоциональными проблемами.
 - Духовных наставников или священнослужителей для удовлетворения религиозных потребностей.
 - Терапевтических мероприятий (арт-терапия, музыкотерапия) для улучшения эмоционального состояния.
- Несмотря на прогресс в развитии паллиативной помощи, существуют многочисленные вызовы, препятствующие полной реализации прав пациентов. Во многих странах отсутствуют специальные законы или нормативные акты, регулирующие паллиативную помощь. Это приводит к:
- Неопределённости в обязанностях медицинских работников.
 - Недостаточному финансированию и поддержке программ паллиативной помощи.
 - Ограниченному доступу пациентов к необходимым услугам и лекарствам.
- Финансирование паллиативной помощи часто недостаточно, что влияет на качество и объём предоставляемых услуг. Проблемы включают:
- Нехватку специализированных учреждений и выездных служб.
 - Недостаточное количество обученного персонала.
 - Ограниченный доступ к современным обезболивающим средствам из-за их стоимости или законодательных ограничений.

Существует значительный разрыв между развитыми и развивающимися странами в отношении доступа к паллиативной помощи. Вызовы включают:

- Отсутствие инфраструктуры и ресурсов в сельских и отдалённых регионах.
- Культурные и религиозные барьеры, влияющие на восприятие паллиативной помощи.
- Недостаточную осведомлённость населения и медицинских работников о возможностях паллиативной помощи.

Качественная паллиативная помощь требует специализированных знаний и навыков. Проблемы с подготовкой кадров включают:

- Ограниченные возможности обучения и повышения квалификации.
- Недостаток учебных программ в медицинских учреждениях.
- Низкая осведомлённость о принципах паллиативной помощи среди широкого круга медицинских специалистов.

Таким образом, паллиативная помощь играет критическую роль в обеспечении качества жизни пациентов с неизлечимыми заболеваниями, и правовая защита пациентов является её неотъемлемой составляющей. Уважение к правам пациентов, таким как автономия, информированное согласие, достойное обращение и доступ к эффективному обезболиванию, формирует основу для гуманного и этического подхода к медицинскому уходу.

Несмотря на прогресс, существуют значительные вызовы в реализации прав пациентов в паллиативной помощи, включая недостаточное законодательное регулирование, проблемы финансирования и различия в доступе к услугам. Международный опыт показывает, что успешное преодоление этих препятствий возможно через разработку чётких законодательных рамок, интеграцию паллиативной помощи в системы здравоохранения и повышение осведомлённости и подготовки медицинского персонала.

Защита прав пациентов в паллиативной помощи — это не только юридическая обязанность, но и показатель гуманности и зрелости общества. Обеспечивая достойные условия ухода и уважение к желаниям

пациентов, мы вносим вклад в создание более сострадательного и справедливого мира.

Список использованной литературы:

1. Всемирная организация здравоохранения. Руководство по паллиативной помощи и обезболиванию. ВОЗ, 2016.
2. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966) // Организация Объединённых Наций.
3. Конвенция о правах человека и биомедицине. Совет Европы, 1997.
4. Жаров, А.В., Сидоров, П.И. Паллиативная помощь: современные вызовы и правовые аспекты. Медицинское право, 2019.
5. Human Rights Watch. Global State of Pain Treatment: Access to Palliative Care as a Human Right. Human Rights Watch Report, 2018.
6. Бендер, Л., Лансинг, Дж. Право на достойное умирание: правовые и этические аспекты эвтаназии. Москва: Проспект, 2020.
7. Международный союз по борьбе с раком (UICC). Паллиативная помощь для пациентов с онкологическими заболеваниями. UICC Report, 2020.
8. Каримова, А.И. Международные правовые акты в области паллиативной помощи. Вестник здравоохранения, 2021.
9. Виноградов, С.Ю. Правовые аспекты организации паллиативной помощи в России. Журнал медицинского права, 2020.
10. Всемирная организация здравоохранения. Интеграция паллиативной помощи в системы здравоохранения: рекомендации. ВОЗ, 2019.
11. The Lancet Commission. Alleviating the access abyss in palliative care and pain relief—an imperative of universal health coverage: the Lancet Commission report. The Lancet, 2017.